

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li AYIRBOSHLANADIGAN QARZ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI MONIYATI: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

Юлдашева Феруза Улугбековна,
 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
 Давлат бошқаруви академияси докторанти
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),
 E-mail: f.yuldasheva@dba.uz

ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА

For citation: Yuldasheva Feruza Ulugbekovna. THE NEW VERSION OF THE CONSTITUTION GUARANTEES EQUALITY FOR CITIZENS WHEN ENTERING THE PUBLIC SERVICE. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.34-40

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025393>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мамлакатимизда сўнги 5 йилда давлат хизматини ислоҳ қилиш борасида амалга оширилган ишлар таҳлил қилинган. Жаҳон амалиётида давлат хизмати давлат бошқарувини ислоҳ этишининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, бу борада олиб бориладиган ҳар қандай илмий изланишлар муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, Янги таҳрирдаги Конституциянинг 37-моддасида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг давлат хизматига киришда тенг ҳуқуқлилиги мустаҳкамланди. Илк бор тарихда асосий қонунимизда давлат хизматининг ҳуқуқий асосларига тегишли қоида киритилди. Шунингдек, давлат хизматидаги чекловлар фақат қонун билан белгиланиши мумкинлиги жорий этилмоқда.

Калит сўзлар: давлат хизмати, тенглик принципи, гендер, чекловлар, камситиш.

Юлдашева Феруза Улугбековна
 Докторант Академии государственного
 управления при Президенте Республики Узбекистан
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: f.yuldasheva@dba.uz

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ ГАРАНТИРУЕТ РАВЕНСТВО ГРАЖДАН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется работа, проведенная за последние 5 лет по реформированию государственной службы в нашей стране. В мировой практике государственная служба является одним из важных направлений реформы государственного управления, и любые научные исследования, проводимые в этой связи, имеют большое значение. А также, в статье 37 проекта Конституции в новой редакции, закреплены гарантии равных прав граждан

Республики Узбекистан при поступлении на государственную службу. Впервые в истории, в Основном законе предусматривается норма касательно правовых основ государственной службы. Также, предусматривается закрепление ограничений связанных с прохождением государственной службы.

Ключевые слова: государственная служба, принцип равенства, гендер, ограничения, дискриминация.

Yuldasheva Feruza Ulugbekovna,

Doctoral student of Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan,

PhD in Law

E-mail: f.yuldasheva@dba.uz

THE NEW VERSION OF THE CONSTITUTION GUARANTEES EQUALITY FOR CITIZENS WHEN ENTERING THE PUBLIC SERVICE

ANNOTATION

The article analyzes the work carried out to reform the public service in our country over the past 5 years. In world practice, public service is one of the important areas of public administration reform, and any scientific research conducted in this regard is of great importance. Moreover, article 37 of the draft of the new version of the Constitution guarantees equal rights for citizens of the Republic of Uzbekistan when entering the public service. For the first time in history, the Basic Law provides a norm regarding public service's legal foundations. It also provides for consolidating restrictions related to the passage of public service.

Keywords: public service, principle of equality, gender, limitation, discrimination.

Жамиятнинг жадал ривожланиши, ижтимоий муносабатларнинг кескин ўзгариши давлат бошқаруви тизимида хизмат муносабатларига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Бу эса давлат хизматида энг иқтидорли, лойиқ ва мос келадиган кадрларни танлаш, замон талаблари асосида уларни тайёрлаш ва жой-жойига қўйиш учун мавжуд тизимда ўзгаришларни жорий этиш лозимлигини тақозо этади.

Янги таҳрирдаги Конституциянинг 37-моддасида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг давлат хизматида киришда тенг ҳуқуқлилиги мустаҳкамланди. Илк бор тарихда асосий қонуниimizда давлат хизматининг ҳуқуқий асосларига тегишли қоида киритилди. Шунингдек, давлат хизматидаги чекловлар фақат қонун билан белгиланиши мумкинлиги жорий этилмоқда. Бу ўз навбатида фуқаро ирқи, тили, дини, миллати, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди қатъи назар давлат бошқаруви органлари ва ташкилотларига тенг шароитда ишга қабул қилинади. Амалдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида бевосита давлат фуқаролик хизматида киришни тартибга соладиган нормалар белгиланмаган. Унда, ҳар бир шахснинг меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқи кафолатланган.

Амалга ошириляётган кенг кўламли чора-тадбирларга қарамадан, давлат бошқаруви тизимини марказлаштиришдан чиқариш ва демократлаштириш, такрорланувчи функцияларни бажарадиган давлат органлари, турли комиссияларни бекор қилиш ёки бир-бирига қўйиш орқали давлат бошқаруви ва хизматини тубдан ислоҳ этиш долзарб аҳамият касб этмоқда. Бу эса, мамлакатимизда давлат хизматида кириш ва ўташнинг ҳуқуқий механизмининг янада такомиллаштириш зарурлигидан далолат беради.

Жаҳон амалиётида давлат хизмати давлат бошқарувининг ислоҳ этишининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб ҳисобланади. Халқаро ҳужжатлар таҳлил қилинганда, давлат хизмати институтига тааллуқли бир нечта халқаро стандартларни кўришимиз мумкин. Улардан биттаси бу давлат хизматида киришда тенглик кафолатидир. Ўзбекистон Республикаси томонидан бир нечта халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ратификация қилинган. Масалан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси - Ўзбекистон Республикаси

мустақилликка эришганидан кейин қўшилган биринчи халқаро ҳуқуқий ҳужжат бўлди. Унинг 21-моддасида: “Ҳар бир инсон ўз мамлакатида давлат хизматида киришда тенг ҳуқуққа эга”[1], деб белгилаб қўйилган. “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги Халқаро пактнинг 25-моддасида деярли ўхшаш қоида мавжуд бўлиб, унда ҳар бир фуқаро ҳеч қандай камситишларсиз ва асоссиз чекловларсиз ўз мамлакатида умумий тенглик шартлари асосида давлат хизматида қабул қилиш ҳуқуқи ва имконияти мавжудлиги таъкидланган.

Амалдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясидан фарқли равишда хорижий мамлакатлар конституциясида аниқ давлат хизматида киришда тенглик принципи амал қилиши белгилаб қўйилган. Мисол қилиб, Россия Федерацияси Конституциясининг 32-моддасида: “Россия Федерацияси фуқаролари давлат хизматида тенг кириш имкониятига эга”[2], деб белгиланган.

Таъкидлаш лозимки, фуқароларнинг давлат хизматида бўлган ҳуқуқи айрим мамлакатлар — МДХ аъзолари, яъни Озарбайжон Республикаси (55-модда) [3], Польша (33-модда), Беларусия (39-модда) [4]; Грузия (29-модда) [5], Қозоғистон Республикаси (33-модда)[6], Қирғизистон Республикаси (23-модда)[7], Молдова Республикаси (39-модда)[8], Украина Республикаси (38-модда)[9]; Туркменистонда (30-модда)[10] конституцияларида мустаҳкамланган. Мазкур давлатлар давлат хизматининг ҳуқуқий асоси Конституциясида белгиланганини асос қилиб, ўз давлат хизмати тизимини тартибга соладиган махсус қонунлар қабул қилинган. Давлат хизматини тартибга соладиган Конституцияга норма киритилиши мамлакатимизда давлат хизмати соҳасидаги мавжуд бўшлиқларни тўлдиришга, камчиликларни бартараф қилишга асос бўлади.

Ёш олимлар қонунчиликда тенгликни ўрнатишнинг ўзи этарли эмаслигини, бунинг учун мамлакатда фаол сиёсат олиб бориш зарурлиги. Эрақ ва аёлнинг сиёсат, иқтисодиёт ва жамиятда тенг иштирокини таъминлашга қаратилган самарали чора-тадбирлар, фаол сиёсат юритиш сезиларли ижобий натижаларга олиб келишини”[11]. Давлатнинг махсус хизмати ва давлат фуқаролик хизмати тизимларига мансуб давлат бошқарув органлари ва ташкилотларининг аниқ рўйхатини белгилаш кераклигини”[12] ўз мақолаларида таъкидлаб келишмоқда. Барча замонавий демократик давлатларнинг конституцияларида “барча одамлар тенгдир” коидасига қарамай, ҳақиқий ҳаётда, тенгликка эришиш йўли мураккаб ва узокдир. Инсонларнинг ҳар қандай биргаликдаги фаолияти иерархия, расмий ва норасмий гуруҳлар, етакчилар ва бошқа вазиятлар пайдо бўлиши мумкин, натижада тенгсизликни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар пайдо бўлади.

Бундай вазиятларни олдини олиш мақсадида, сўнгги йилларда давлат фуқаролик хизмати тизимининг ҳуқуқий, ташкилий ва услубий асосларини белгилаш, соҳага доир қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш бўйича тизимли ишларнинг олиб борилиши натижасида қуйидагиларга эришилди:

2019 йил 3 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ташкил қилинди, у давлат органлари ва ташкилотларида ходимларни бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантириш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш учун масъул ҳисобланади. Агентликнинг энг муҳим вазифаларидан бири, давлат фуқаролик хизмати кадрларини шаффоф равишда ва адолатли саралаб олиш ҳамда жой-жойига қўйишни таъминлаш, давлат органлари ва ташкилотларининг малакали кадрларга бўлган эҳтиёжларини қаноатлантириш бўйича услубий кўрсатмалар ишлаб чиқади.

Анъанага қўра, давлат хизматида тенглик асосида киришни таъминлашнинг энг муҳим усули сифатида очик танлов ҳисобланади. Тенглик тамойилини амалга ошириш фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини ўзбошимчалик билан чеклашнинг олдини олишни талаб қилади, уларнинг барчаси асосий қонунда белгиланган мезонлар билан шартланган бўлиши керак. Давлат хизматида қабул қилиш бўйича барча чекловлар фақат қонун билан белгиланиши керак. Шу мақсадда Давлат хизматларини ривожлантириш агентлиги томонидан давлат хизматида кириш учун бўш иш ўринларининг ягона очик портали – vacancy.argos.uz ишга туширилди. Ушбу порталнинг ишга туширилгандан бери 46,601 (2023

йил 20 март ҳолатига) номзод очиқ танлов тизими бўйича давлат фуқаролик хизматига қабул қилинди[13].

2020 йил 29 июнь куни давлат хизматида коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини амалга оширувчи махсус ваколатли давлат органи – Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ташкил этилди.

2018 йил 30 майда бутун мамлакат бўйича фуқаролик хизмати тизимидаги лавозимларга “Тараққиёт” танлови ўтказилди. Танлов давлат ва жамият бошқаруви, суд-ҳуқуқ, молия-кредит, саноат, иқтисодиёт, АКТ, қишлоқ ва сув хўжалиги, архитектура ва қурилиш, коммунал хўжалик, солиқ, божхона, экология ва атроф муҳитни асраш, таълим, фан ва инновациялар, маданият, санъат ва спорт, соғлиқни сақлаш, ташқи сиёсат, ташқи иқтисодий фаолият ва туризм, макроиқтисодиёт ва ҳудудий ривожланиш, транспорт ва логистика соҳасидаги “Энг яхши бошқарувчи” номини олиш учун 16 та номинация бўйича ўтказилди.

Танлов 5 босқичда амалга оширилди. Якуний босқичда 50 нафар ғолиб аниқланди. 100 нафар талабгор финал босқичи иштирокчиси сифатида эълон қилинди. Танлов ғолибларига энг кам иш ҳақининг 50 баравари, финал босқичи иштирокчиларига эса 25 баравари миқдорида бир марталик пул мукофоти берилди.

Шунингдек, “танловнинг барча финал босқичи иштирокчиларини раҳбарлик лавозимлари захирасига киритиш тавсия этилди, улардан 13 нафари эса раҳбарлик лавозимига тайинланди”[14]. Мазкур танловлар 3 йилда бир марта ўтказилиши режалаштирилган. Бундай танловларнинг ўтказилиши ижобий тажриба, давлат хизматига ҳолисона, тенглик асосида хизматга киришнинг яна бир усули сифатида кўришимиз мумкин.

Ундан ташқари, хорижда яшаётган ва профессионал фаолиятини юритаётган ватандошларимиз, айниқса, катта илмий салоҳиятга эга олимлар, мутахассислар ва истеъдодли ёшлар билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек, Ўзбекистоннинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун зарур, жаҳон меҳнат бозорида рақобатбардош ва юқори малакали мутахассисларни етакчи хорижий таълим муассасаларида ҳамда Ўзбекистонда тайёрлаш ва малакасини ошириш орқали кадрлар билан таъминлаш мақсадида «Эл-юрт умиди» жамғармаси қайта ташкил этилди. Ўтган 4 йилда 1100 дан ортиқ стипендиат хорижий давлатларнинг нуфузли университет, илмий марказ ва компанияларида таълим олиб, бугунги кунда таълим, тиббиёт, давлат бошқаруви, иқтисод ва бошқа турли соҳаларда фаолият олиб бормоқдалар[15]. Стипендиатлар Миллий кадрлар захирасига олинади ҳамда раҳбарлик лавозимига тайинланадиган истиқболли номзодлар рўйхатига киритилади. Ушбу тизим танловларда рақобатдошликни кучайтиришга ва истеъдодли кадрларни давлат хизматига тайёрлаб беришга имконият яратишнинг яна бир механизмидир.

Мамлакатимиз мустақиллигидан 2022 йилгача давлат фуқаролик хизматини тартибга соладиган махсус қонун мавжуд эмас эди. Амалга оширилган ислоҳотлар натижасида 2022 йил 8 август куни “**Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида**”ги Қонун қабул қилинди. Ушбу қонунда “давлат фуқаролик хизматига киришда Ўзбекистон Республикаси фуқароларнинг тенг ҳуқуқлилиқ” тамойили белгиланиши, янада ҳолисона тизим яратилишига катта қадам бўлди.

Гендер тенгликни таъминлаш мақсадида 2019 йил 2 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-562-сонли Қонуни қабул қилинди. Ушбу Қонуннинг 3-бобида давлат хизматида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва кафолатлар белгиланган. Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг имкониятларни бериш орқали давлат бошқарувида турли жинсдаги шахсларнинг иштирок этиши учун шарт-шароитлар яратилиши кафолатланади.

Ҳозирги кунда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга қаратилган қонунчилик асосларини такомиллаштириш йўналишида 41 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат (2 та Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2 та фармони ва 12 та қарори ҳамда ҳукуматнинг 25 та қарори) қабул қилинган.

Гендерга оид аудит, унинг вазифалари, уни ўтказиш ва натижаларини кўриб чиқиш тартиби белгиланган. Сайлов ҳуқуқларини амалга ошириш йўналишида сайловнинг барча

босқичларида хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг асосда иштирок этишини кузатувчи 11 та индикатор ишлаб чиқилган. Мазкур индикаторлар 2021 йилда ўтказилган Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови кампаниясидан бошлаб амалиётга татбиқ қилинган.

Давлат хизмати соҳасида «Давлат бошқарувида хотин-қизлар фаоллигини ошириш дастури» тасдиқланиб, турли соҳаларда бошқарувчилик салоҳиятига эга 25 055 нафар хотин-қизнинг кадрлар захираси шакллантирилган ҳамда уларни раҳбарликка тайёрлаш бўйича 3 та алоҳида ўқув дастури асосида жами 14 054 нафар хотин-қиз ўқитилган.

Таълим, илм-фан соҳасида мутахассислиги бўйича камида 5 йил меҳнат стажига эга бўлган хотин-қизларни давлат олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тартиби тасдиқланган. Унга кўра, hotin-qizlar.uz электрон платформаси орқали тавсиянома олиш учун мурожаат қилган 29 53 1 нафар хотин-қиздан 28 664 нафарига тавсиянома берилган.

Стартаплар бўйича хотин-қизларнинг умумий қиймати 20,11 млрд сўмлик 25 та стартап лойиҳалари молиялаштирилган. «Олима аёллар» грантлари бўйича 2022 йилда 784 нафар олима аёл томонидан илмий лойиҳалар келиб тушган, шундан 196 та лойиҳа молиялаштиришга тавсия этилган бўлиб, бунинг учун 281,6 млрд сўм маблағ ажратилган.

Ижтимоий-иқтисодий соҳаларда ишсиз, «Темир дафтар», «Аёллар дафтари» ва «Ёшлар дафтари»га киритилган 17 930 нафар хотин-қизга тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш ва ўзини ўзи банд қилиш учун субсидиялар ажратилган. Тиббиёт муассасаларида 2,6 млн нафар хотин-қиз онкоскрининг текширувидан ўтказилган. 2022 йилда хотин-қизларни касбга ўргатиш ва бандлигини таъминлашга кўмаклашадиган ҳамда уларнинг муаммолари билан шуғулланидиган нодавлат нотижорат ташкилотларига 17,1 млрд сўм миқдоридаги грант маблағлари ажратилган[16].

Ўзбекистон Республикасининг Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича комиссияси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатида Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси ташкил этилди. Ўзбекистон тарихида илк мартаба парламентда хотин-қизлар сони БМТ томонидан белгиланган тавсияларга мос даражага етиб, парламентдаги хотин-қизлар сони қарийб 32 фоизга етди ва дунёдаги 190 та парламент орасида 37-ўринга кўтарилди. Бошқарув лавозимидаги хотин-қизлар улуши 27 фоизга, партияларда 44 фоизга, олий таълимда 40 фоизга, тадбиркорликда 35 фоизга етди[17].

Шунингдек, Янги таҳрирдаги Конституциянинг 42-моддасида “Ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга. Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори инсоннинг муносиб турмуш даражасини таъминлаш зарурати ҳисобга олинган ҳолда белгиланади. Ҳомиладорлиги ёки боласи борлиги сабабли аёлларни ишга қабул қилишни рад этиш, ишдан бўшатиш ва уларнинг иш ҳақини камайтириш тақиқланади” деб белгилаб қўйилмоқда. Бу билан қонунчилигимизда белгиланган чекловлардан ташқари ҳомиладорлигини ёки боласи борлигини важ қилиб ишга омаслик тақиқланмоқда.

Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги директорининг “Давлат фуқаролик хизматчиси билан тузиладиган меҳнат шартномасига доир намунавий талабларни тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи қабул қилинди (13.01.2023 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 3413). Илгари меҳнат қонунчилигига биноан тартибга солинган эди ва хусусий сектор ходимлари билан бир хил расмийлаштирилар эди.

2022 йил 14 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат фуқаролик хизматчилари одоб-ахлоқининг Намунавий қоидалари”ги қабул қилинди. Унга биноан, одоб-ахлоқ қоидалари давлат хизматида юксак касбий маданиятни шакллантириш, жамоатчилик онгида давлат хизматига бўлган ҳурмат ва ишончни ошириш ҳамда давлат хизматчиларининг ахлоқ қоидаларига зид бўлган хатти-ҳаракатларининг олдини олишга қаратилди. Мазкур қарорга биноан, давлат хизматчиларга янада масъулият юклатилди.

Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги директорининг буйруғи билан “Давлат фуқаролик хизматчиси томонидан хизмат сафарлари, халқаро ва бошқа расмий тадбирлар муносабати билан олиниши мумкин бўлган совға қиймати, шунингдек уни тасарруф этиш тартиби тўғрисида”ги Низом тасдиқланди.

Унга кўра, “давлат фуқаролик хизматчиси: Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида амалга ошириладиган хизмат сафарлари; халқаро ва бошқа расмий тадбирлар; Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўтказиладиган халқаро ва бошқа расмий тадбирлар муносабати билан совға олиши мумкин.

Ўзбекистондаги бошқа хизмат сафарларида совға олиш мумкин эмас. Давлат фуқаролик хизматчиси оладиган совға қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: миллий конунчиликда тақиқланмаган ашёлар бўлиши; давлат органининг обрўсига путур етказмаслиги; совға халқаро ва бошқа расмий тадбирда ихтиёрий берилган бўлиши; совға очик ва ошкора қабул қилиниши; манфаатлар тўқнашуви ёки коррупциявий омилини келтириб чиқармаслиги.

Давлат фуқаролик хизматчиси совғани тадбирдан келгандан сўнг 3 иш кунида хўжалик бўлимига беради ва бунда далолатнома тузилади. Совғанинг қиймати аниқ бўлмаса, хўжалик бўлими уни баҳолайди ва унинг қиймати БХМнинг 4 бараваридан (1,2 млн сўмдан) кўп бўлмаса, совға давлат фуқаролик хизматчисига берилади. Совға қиймати БХМнинг 4 бараваридан кўп бўлса, у молия-иқтисод бўлинмаси томонидан давлат органи балансига кирим қилинади ҳамда давлат органи эҳтиёжи учун фойдаланилади.

Давлат фуқаролик хизматчилари фуқаролар ёки бевосита бошқа манфаатдор шахслардан муайян ишни ҳал қилиб бериш ёки келгусидаги манфаатлар учун совға олиши тақиқланади. Низом давлат фуқаролик хизматчиларига фуқаролардан совға олишига рухсат бермайди”[18].

Фикримизча, ҳозирги кунда амалга оширилаётган ислоҳотлар давлат хизмати тизимида кадрларни танлаб олиш ва жой-жойига қўйишнинг адолатли ва шаффоф тартибини жорий қилишга;

давлат органлари ва ташкилотлари ходимларининг иш самарадорлигини, меҳнат фаолиятини объектив баҳолаш, ахлоқ-ирода, шахсий фазилат, иқтидори ва кўникмаларига асосланган мансаб поғоналаридан кўтарилиши учун тенг имкониятлар яратишни кафолатлашга;

хотин-қизлар учун давлат хизматига кириш жозибadorлиги ва иш режими қулайлигини оширишга;

миллий кадрлар захирасида хотин-қизлар улушини 30 фоизга етказишга қаратилган чора-тадбирларни амалга оширишга;

давлат органлари ва ташкилотлари олдида турган мақсад ва вазифаларга, уларни ривожлантириш стратегияларига, шунингдек, меҳнат бозоридаги ўзгарувчан ташқи ва ички эҳтиёжларга мувофиқ давлат органлари ва ташкилотларнинг меҳнат ресурсларига бўлган эҳтиёжларини қаноатлантириш имконини беради.

Энг аввало, Янги таҳрирдаги Конституциянинг 37-моддаси айнан жамиятимиздаги иқтидорли ёшдаримиз давлат хизматига ҳолисона таниш-билишсиз ишга киришга, давлат ишига киришда рақобатни кучайтиришга, давлат ҳокимияти органларининг фаолиятини замонавий кадриятлар асосида ташкил этишга, бюрократияни кескин камайтириб, кадрларни салоҳияти ва ишчанлик қобилиятига қараб ишга қабул қилиш, мансаб пиллапояларидан кўтарилишининг конституциявий кафолати ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси // <http://constitution.uz> (Universal Declaration of Human Rights // <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>)
2. Конституция Российской Федерации // <http://www.constitution.ru/> (The Constitution of the Russian Federation // <http://www.constitution.ru/>)

3. https://www.caa.gov.az/index.php?option=com_k2&view=item&id=93:constitution-of-the-republic-of-azerbaijan&Itemid=173&lang=ru
4. <https://worldconstitutions.ru/?p=131>
5. <https://worldconstitutions.ru/?p=130>
6. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029
7. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru>
8. <http://www.presedinte.md/rus/constitution>
9. <https://portal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf>
10. <https://customs.gov.tm/ru/laws/konstitutsiya-turkmenistana>
11. Mukhammadyunusova M. Legal mechanism to ensure gender equality in New Uzbekistan // Journal “Social policy and social partnership” issue 1, volume18. 2023. p. 45.
12. Рахимов Д. “Давлат фуқаролик хизматида меритократия тамойилини қўллашнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари”// “Юриспруденция журнали” № 4. 2021йил. – Б. 40. (Rakhimov D. "Organizational and legal issues application of the principle of meritocracy in the civil service" Journal “Jurisprudence” issue 4. 2021. – P. 40.
13. <https://www.argos.uz/ru/press-center/news/495>
14. Истикболли бошқарув кадрларини танлаб олиш бўйича “Тараққиёт” республика биринчи танлови ғолибларини тўғрисида маълумот / “Жамият ва бошқарув” 3-сон (85) 2019. – Б. 189-190. (Information about the winners of the first republican contest "Tarakkiyot" on the selection of promising managerial personnel / "Society and Administration". 3 (85) 2019. – pp. 189-190.)
15. <https://eyuf.uz/admin/uploads/global/pdf>.
16. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш Стратегиясининг 2021-2022 йилдаги ижроси ҳамда уни амалга ошириш бўйича 2023 йилга мўлжалланган чора-тадбирларни тасдиқлаш ҳақидаги” Қарори // <https://lex.uz/ru/docs/6345528> (Decree Senate of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan “On the implementation of the strategy for achieving gender equality in the Republic of Uzbekistan until 2030 in 2021-2022 and approval of measures for its implementation for 2023” <https://lex.uz/ru/docs/6345528>)
17. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги СҚ-297-IV-сонли Қарори билан тасдиқланган 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси ва уни 2021-2022 йилларда амалга ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури // <https://lex.uz/docs/5466725> (Decree Senate Of Oliy Majlis Of The Republic Of Uzbekistan On The approval of the strategy for achieving gender equality in the Republic of Uzbekistan until 2030 // <https://lex.uz/docs/5466725>)
18. <https://xs.uz/uzkr/post/davlat-khizmatchilarining-sovga-olishi-bojicha-yangi-tartiblar-belgilandi>

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000